

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ТА БАЗИ ЗНАТЬ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ

В останні кілька років спостерігається занадто швидке зростання кількості катастрофічних подій, що мають руйнівні наслідки. Тому проблема передбачення і завчасного інформування населення про небезпечні події та нові загрози набуває особливого значення.

Відомо, що більшість катастроф та інцидентів виникає на фоні підвищеної сонячної активності, сонячних спалахів і практично безперервних магнітних збурень. Найбільша кількість жертв спостерігається під час землетрусів, цунамі та процесів активізації вулканічної діяльності. А вже в останні роки зафіксовано просто вражаючу кількість катастроф, безліч жертв і руйнувань в різних частинах світу, що відбулися як наслідок надзвичайно високої сонячної активності та глобальних кліматичних змін. Так, в багатьох країнах Європи в 2024 році влітку люди страждали від небувалої спеки та жахливих лісових пожеж, а потім розпочався період непрогнозованих дощів і паводків, які затопили багато міст і провінцій. Зрозуміло, що всі ці події привели до жахливих наслідків для природних систем та довкілля.

Кількісні та якісні методи прогнозування.

Незважаючи на широку практику використання статистичних методів та наявність великих обчислювальних ресурсів, їх практичне застосування принципово обмежується лише випадками обробки ретроспективних даних кількісного характеру, які монотонно змінюються, або так званих "розмитих" даних. Іншими словами, при застосуванні кількісних методів прогнозування прогноз майбутнього фактично буде продовженням або екстраполяцією минулого. Ця обставина суттєво обмежує можливості статистичних методів, адже ми живемо у світі, де постійно відбуваються якісно нові, не властиві минулому події. Сюди насамперед відносяться різноманітні біфуркації або стрибкоподібні зміни, пов'язані з розривами монотонності.

Підкреслимо, що універсальних та досконалих підходів до вирішення проблеми передбачення ще не винайдено. Запропоновано багато засобів побудови можливих сценаріїв розвитку тих чи інших явищ у майбутньому. Але важливою відмінністю від типової практики вирішення подібних задач залишається той факт, що окрім кількісних методів моделювання бажано використовувати засоби, спрямовані на аналіз якісних характеристик.

Наразі відомо багато різних методів якісного характеру, які певною мірою можуть використовуватись на окремих етапах передбачення подій і ситуацій з майбутнього. Але в повному обсязі жоден із них не вирішує цієї проблеми. Саме тому передбачення досліджується як процес застосування окремих методів у певній послідовності, із встановленням чітко визначених взаємозв'язків між ними згідно з методологією системного аналізу [1]. На

рис.1 показано схему, де відомі методи прогнозування впорядковані за ступенем їх формалізації.

Якщо формалізовані методи засновані на проведенні математичного (або статистичного) аналізу тенденцій, зокрема, виявлення критичних точок або біфуркацій в поведінці певної системи, то більшість неформальних моделей зосереджено на виявленні ознак, прикмет або факторів, які вказують на можливу небезпеку (на свідомому або підсвідомому рівні). Отже, спостереження за відповідними ознаками або значеннями окремих показників допомагають завчасно виявити небезпечні зміни й збільшують шанси передбачити майбутні руйнівні події та підготуватись до них.

Рис. 1. Одна із можливих схем класифікації методів прогнозування.

Методи експертних оцінок.

Експертні методи використовують для аналізу об'єктів і проблем, розвиток яких повністю або частково не піддається математичній формалізації, тобто для яких важко розробити адекватну модель. Це пояснюється невизначеністю та складністю явищ, що прогнозуються, необхідністю кількісно оцінити події, для характеристики яких відсутня необхідна інформація, а також в тих випадках, коли важливо враховувати не тільки об'єктивні тенденції розвитку ситуації, але й реакцію учасників подій на рішення, які приймаються.

В основі використання експертних методів лежать глибокі знання спеціалістів, уміння узагальнити свій та світовий досвід досліджень даної

області, наявність відповідних знань та умінь, що формується в процесі певних видів діяльності, зокрема, уміння оцінити з певною вірогідністю терміни виникнення або прояву небезпечної події. Можливості застосування експертних методів і експертних систем для задач екологічної безпеки та оцінювання екологічних ризиків аналізуються в роботі [2].

Розроблено дві групи методів експертних оцінок: методи індивідуальних експертних оцінок і методи колективних експертних оцінок. До перших відносять метод інтерв'ю, аналітичний метод, метод побудови сценаріїв, метод генерації ідей. Коротко охарактеризуємо найбільш відомі методи побудови колективних експертних оцінок.

Дельфійський метод запропонований ще в 60-ті роки минулого сторіччя компанією Rand Corporation (США) як методика для побудови сценаріїв розробки та застосування нової зброї. Метод отримав свою назву від імені знаменитого грецького провидця Delphos. Особливість даного методу полягає в тому, що певна кількість незалежних експертів (до 20 експертів, які не знають один одного) може краще передбачити окремі події, оскільки такий підхід дозволяє уникнути зіткнень між представниками протилежних позицій і виключити безпосередній контакт експертів між собою, тобто зменшує груповий вплив на окремих індивідів.

Метод Сааті, або метод аналізу ієрархії розроблений американським математиком Томасом Л. Сааті (Thomas L. Saaty) [3]. На відміну від інших методів, що використовуються в цій сфері знань, ідея методу Сааті полягає в обов'язковій умові «фокусування» або «сходження» до єдиного рішення стосовно висновків всіх експертів, а також дій виконавців щодо процесу передбачення певних подій. Метод Сааті включає використання ієрархічних мереж для побудови моделі, призначеної для розрахунку ймовірностей виникнення кожного з можливих сценаріїв у майбутньому.

Моделі Байєса. Застосування моделі Байєса (Bayesian model technique) не орієнтоване на передбачення можливих сценаріїв майбутнього. Для групи попередньо визначених сценаріїв необхідно провести оцінювання, які з них більш реальні (точніше, мають вищу ймовірність). Загалом цей метод можна розглядати як інструмент для підтримки прийняття рішень, що забезпечує можливість досить точно орієнтувати дослідників щодо вибору можливих варіантів і подальшого прийняття ефективного рішення [4].

Для візуалізації тенденцій, пов'язаних з кожним із можливих сценаріїв розвитку майбутніх подій, отримані результати доцільно представити графічно. На основі аналізу цих результатів за допомогою експертів вже можна зробити остаточні висновки щодо того, які з досліджуваних сценаріїв мають бути найбільш реалістичними і адекватними.

Моделі Байєса загалом визнано найбільш послідовними і корисними для задач з невизначеністю, оскільки вони надають можливість для кількісного опису невідомих величин, які можна враховувати в розподілі прогнозу через інтегрування або усереднення [5, 6]. Наразі цей метод одержав могутню підтримку завдяки швидкому розвитку сфери байєсовських обчислень.

Одна з переваг моделей Байеса – можливість врахування семантичних аспектів багатовимірної інформації, що досліджується в роботах [7, 8].

В [7] визначено імовірнісні моделі репрезентації знань, де семантичні аспекти складної ситуації можна описати у термінах імовірності небезпеки. Розроблено методи перетворення даних екологічного моніторингу, надані в вигляді таблиць, в семантичний простір ризику, де визначено імовірнісну міру небезпеки (міру ризику), яка вказує належність випадкових подій до відповідних рівнів небезпеки. Для підтримки прийняття рішень в галузі енергетичної та екологічної безпеки запропоновано імовірнісні моделі аналізу даних і побудови баз знань, що включають експертні методи передбачення небезпечних подій з використанням моделі Байеса. Окремі приклади побудови імовірнісних розподілів ризиків для населення від певних рівнів техногенного забруднення наведено в роботах [7, 8].

1. Згуровський М.З., Панкратова Н.Д. Основи системного аналізу. – К.: Видавнича група BHV, 2007. – 544 с.
2. Лисиченко Г.В., Хміль Г.А., Барбашев С.В. Методологія оцінювання екологічних ризиків: монографія. – Одеса: Астропринт, 2011. – 368 с.
3. Saaty Th. RWS. Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process. – Pittsburgh, 1994. – 527 с.
4. Кини Р. Теория принятия решений // Исследование операций: в 2-х томах, т. 1. М.: Мир, 1981, с. 481 – 512.
5. M. Martin, David T. Frazier, Worapree Maneesoonthorn and others. Bayesian forecasting in economics and finance: A modern review – International Journal of Forecasting, Volume 40, Issue 2, Pages 811-839. <https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-forecasting/vol/40/issue/2#article-15>
6. Li Li, Yanfei Kang, Feng Li. Bayesian forecast combination using time-varying features – International Journal of Forecasting, Volume 39, Issue 3, Pages 1287-1302 (July–Sept.2023) <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207022000930?via%3Dihub>
7. Каменева И.П., Артемчук В.А., Яцишин А.В. Вероятностное моделирование экспертных знаний с использованием методов психосемантики // Електронне моделювання, 2019, 41, № 2, с. 81–96
8. Каменева И.П., Артемчук В.О., Яцишин А.В., Владимирський О.А. Імовірнісні моделі подання знань для підтримки прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності на прикладі галузі охорони атмосферного повітря // Електронне моделювання, 2024, 46, № 1, с. 3 – 20.

Каменева Ірина Петрівна, Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.Є. Пухова НАН України, старший науковий співробітник,
кандидат технічних наук, старший наук. співр.

ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ТА БАЗИ ЗНАНЬ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ

Е-mail: kamenevaip@gmail.com

Форма участі – заочно.